

Aloitettiin perjantai, 28 toukokuu 2021, 08:35

Tila Palautettu

Valmis perjantai, 28 toukokuu 2021, 08:50

Suoritus aika 15 min 27 sekuntia

Kysymys **1**
Ei vastattu
Ei arvioitu

Äänitesti

1. Paina "start recording" ja lue ääneen: "**Nyt testaan mikrofonia, toimiiko tämä?**" Paina "stop recording". Jos selain pyytää lupaa mikrofonin käyttöön, paina "allow" / "salli" / "tillåt" ja ruksi tarvittaessa "remember this decision".
2. Kokeile kuuletko oman nauhoituksesi. Pieleen menneet nauhoitukset voit myös tallentaa uudelleen (record again).
3. Jos kaikki toimii, jatka koetehtäviin (alla). Ongelmatilanteissa pyydä apua Annalta tai Yaroslavilta.

No recording

Informaatio

Tehtävä 1) Fazer

Saatte suomenkielisestä ystävyyskoulusta vieraita ja teette heille videoesittelyä yrityksestä, joka on mukana yrittäjyysviikollanne. Lue ensin rauhassa alla olevan dian teksti läpi. Seuraavaksi pääset lukemaan tekstin lause kerrallaan ääneen.

Fazer

- Fazer on perustettu vuonna 1981, jolloin ensimmäinen konditoria avattiin Helsingissä
- Myöhemmin yritys on kasvanut huimasti ja markkinoi nykyisin itseään ”ruokaelämyksiä tarjoavana yhtiönä”
- Tuotevalikoima on monipuolinen
- Fazer toimii 8 maassa mutta sen vienti on huomattavasti suurempaa: se vie tuotteita n. 40 maahan
- Vuonna 2019 yrityksellä työskenteli lähes 9 000 henkilöä
- Yritykselle tärkeitä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö

Lähde: <https://www.fazergroup.com/fi/tietoa-fazerista/>

Kysymys **2**
Ei vastattu
Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1a) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

Fazer on perustettu vuonna 1981, jolloin ensimmäinen konditoria avattiin Helsingissä.

No recording

Kysymys **3**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1b) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

**Myöhemmin yritys on kasvanut huomasti ja markkinoi nykyisin itseään
"ruokaelämyksiä tarjoavana yhtiönä".**

No recording

Kysymys **4**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1c) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

Fazerin tuotevalikoima on monipuolinen.

No recording

Kysymys **5**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1d) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

**Fazer toimii 8 maassa mutta sen vienti on huomattavasti suurempaa:
se vie tuotteita n. 40 maahan.**

No recording

Kysymys **6**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1e) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

Vuonna 2019 yrityksellä työskenteli lähes 9 000 henkilöä.

No recording

Kysymys **7**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 1f) Paina record-painiketta ja lue alla oleva lause ääneen:

Yritykselle tärkeitä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö.

No recording

Kysymys **8**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
3,00

Tehtävä 2) Tärkeä paikka

Teette puheharjoituksia suomen kurssilla. Tänään aiheena ovat tärkeät paikat. Kerro sinulle tärkeästä paikasta alla olevien kysymysten avulla. Sinun ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin. Valmistaudu lukemalla kysymykset, mieti mistä paikasta haluat puhua, ja paina sitten vasta Start recording-painiketta. Yritä pitää yllä puhetta noin 1 minuutin ajan.

HUOM! Älä kerro nimiä, tarkkaa osoitetta tai henkilökohtaisia asioita.

- Miksi paikka on sinulle tärkeä?
- Mikä on tässä paikassa parasta? Miksi?
- Mitä teet tässä paikassa?
- Millainen tämä paikka on?
- Kuinka kauan tämä paikka on ollut sinulle tärkeä?

No recording

Informaatio

Tehtävä 3) Webinaari

- Järjestät webinaarin ystävyyskoulun opiskelijoille ja opettajille.
- Käytte alkuun läpi osallistujien kuulumisia, joita he kirjoittavat chattiin.
- Reagoi kunkin osallistujan kommenttiin suullisesti (4 15 sek).

Kysymys **9**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 3a) Äänitä sopiva vastaus (15 sek) alla olevaan kommenttiin.

ANTON sanoo: Ihan hyvää, paitsi heräsin juuri – nukuin melkein pommiin! 🗨️ 😊

Miten vastaat?

No recording

Kysymys **10**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 3b) Äänitä sopiva vastaus (15 sek) alla olevaan kommenttiin.

MILLA sanoo: Oon ollut flunssassa koko viikon... 😞

Miten vastaat?

No recording

Kysymys **11**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 3c) Äänitä sopiva vastaus (15 sek) alla olevaan kommenttiin.

ELINA sanoo: Mulla on tänään syntymäpäivä! 🎂

Miten vastaat?

No recording

Kysymys **12**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 3d) Äänitä sopiva vastaus (15 sek) alla olevaan kommenttiin.

JOONA sanoo: Millon alotetaan, ehdinkö hakea kahvia? ☕

Miten vastaat?

No recording

Informaatio

Tehtävä 4) Puhelu

Jokaisella oppilaalla on kummioppilas ystävyyskoulussa.

Teillä on puhelu ja vastailet hänen kysymyksiinsä (ä 15sek), jotka kuulet.

HUOM! Älä kerro nimiä tai henkilökohtaisia asioita.

Kysymys **13**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 4a) Kuuntele äänite ja vastaa kuulemaasi kysymykseen (15sek).

HUOM! Älä kerro nimiä tai henkilökohtaisia asioita.

Kysymys: **[Moikka, mä oon Maria Erikäinen. Mitä sulle kuuluu tänään?]**

Äänitä vastauksesi:

No recording

Kysymys **14**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 4b) Kuuntele äänite ja vastaa kuulemaasi kysymykseen (15sek).

HUOM! Älä kerro nimiä tai henkilökohtaisia asioita.

Kysymys: **[Millainen sää siellä on?]**

Äänitä vastauksesi:

No recording

Kysymys **15**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 4c) Kuuntele äänite ja vastaa kuulemaasi kysymykseen (15sek).

HUOM! Älä kerro nimiä tai henkilökohtaisia asioita.

Kysymys: **[Mitä olet tehnyt tänään?]**

Äänitä vastauksesi:

No recording

Kysymys **16**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
1,00

Tehtävä 4d) Kuuntele äänite ja vastaa kuulemaasi kysymykseen (15sek).

HUOM! Älä kerro nimiä tai henkilökohtaisia asioita.

Kysymys: **[Millaisia suunnitelmia sinulla on viikonlopulle?]**

Vastauksesi:

No recording

Kysymys **17**

Ei vastattu

Kokonaispisteistä
3,00

Tehtävä 5) Jatko-opiskelupaikka

Näet seuraavaksi kuvan korkeakoulusta, johon olet oikeissa hakea lukion jälkeen. Kerro, mitä näet kuvassa (max 1min). Voit kuvailla rakennusta / tilaa / huonekaluja / ihmisiä tiloissa. Voit kertoa väreistä ja muodoista, kuvakulmasta, valaistuksesta. Voit suunnitella vastaustasi hetken ennen äänittämistä, jotta sinulla riittää sanottavaa. Yritä pitää yllä puhetta 1 minuutin ajan.

Kuvan lähde: Helsingin yliopisto, Kuvaaja: Linda Tammisto

No recording

Informaatio

Kiitos, että vastasit tehtäviin! Kerro nyt mielipiteesi kokeesta: Siirry mielipidekyselyyn [tästä linkistä.](#)